
A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: ESTUDO DE CASO NA ESCOLA MARIA DO CÉU PEREIRA FERNANDES

DOI: 10.5281/zenodo.15275203

Alaide Maria de Souza Silva¹

¹Especialista em Educação de Jovens e Adultos– IFRN

E-mail: alaidemaria@hotmail.com

Ana Mônica de Britto Costa²

²Especialista em Educação de Jovens e Adultos – IFRN

E-mail: ana.costa@ifrn.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7732879974098648>

RESUMO: Estamos em um tempo em que a tecnologia influencia, de forma muito rápida, as mudanças, podendo possibilitar modificações na educação. Nesse cenário, o objetivo deste estudo foi identificar os resultados de uma aula com uso de tecnologia no processo de ensino-aprendizagem dos estudantes de Educação de Jovens e Adultos (EJA) da escola Maria do Céu Pereira Fernandes. Para o desenvolvimento da pesquisa, utilizamos a abordagem qualitativa e as técnicas de questionário, entrevista, observação participativa e levantamentos bibliográficos. Os resultados mostraram que os estudantes consideraram importantes as aulas com uso de tecnologia, porque houve uma melhoria no que diz respeito à compreensão dos conteúdos. O educar para a vida envolve preparar o aluno no contexto educacional, profissional e social, trazendo vivências e ensinando sobre seus direitos e deveres. Nesse contexto, concluímos que o uso das novas tecnologias na educação é algo que auxilia no processo de ensino-aprendizagem e estimula o interesse dos alunos.

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Inclusão Digital; Tecnologias.

1. INTRODUÇÃO

As tecnologias, no século XXI, mais do que em qualquer época, alcançaram uma velocidade de implantação e uma abrangência em larga escala e elas se fazem presentes, de forma crescente, na educação, tornando-se em metodologias atrativas para os discentes. As informações geradas por elas têm quebrado barreiras e trazido novos temas e políticas para o campo educacional.

O ensino regular vem sendo fomentado pela inserção de novos elementos educacionais, canais de comunicação e tecnologias dentro e fora da sala de aula. As transformações, por conseguinte, ocorrem com a modernização, a partir das mudanças provocadas pelo uso das tecnologias. A sensação que temos é que o uso das tecnologias tem sido a bússola para as principais modificações que vivemos em muitas áreas: transportes, educação, informação, saúde, segurança e na sociedade como um todo. As inovações tecnológicas surgem, a todo

momento, e junto com elas algumas adequações quanto às coisas que fazemos e aprendemos.

As novas tecnologias também podem possibilitar aos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) uma integração em comunidades sociais, ampliando contatos e reduzindo o distanciamento entre os modelos de ensino tradicional e o crítico. O advento da tecnologia provê o adulto de oportunidades diversas, fornecendo educação continuada, estimulando a mente e o bem-estar (KING, 1997 apud KACHAR, 2001).

A EJA é uma modalidade de ensino criada pelo Governo Federal que perpassa todos os níveis da educação básica do país, destinada aos jovens, adultos e idosos que não tiveram acesso à educação formal entre os 4 (quatro) aos 17 (dezesete) anos, ou que não concluíram seus estudos, ou seja, que não tiveram acesso a todos os níveis da educação básica. O objetivo principal da Educação de Jovens e Adultos é fazer este público reingressar nas instituições para retomar de onde pararam seus estudos e assim garantir seu direito à educação (OLIVEIRA, 2018).

Assim, visando contribuir com a Educação de Jovens e Adultos (EJA), buscamos realizar uma aula com uso de tecnologia como recurso didático para o processo de ensino-aprendizagem, procurando promover uma melhor comunicação entre o docente e discente, pois a tecnologia faz parte do dia a dia da maioria da população, porém os estudantes da EJA, muitas vezes, não têm acesso. A tecnologia está presente em quase tudo e é possível constatar os inúmeros benefícios para o homem, um dos principais foi tornar o trabalho mais rápido e produtivo. Interpretadas como motor do progresso, as inovações tecnológicas foram implantadas e estão, pouco a pouco, substituindo os processos manuais. Nesse sentido, a tecnologia é uma realidade presente no cotidiano das pessoas, sobretudo porque elas se comunicam, boa parte do tempo, por meio de redes sociais, daí a importância do uso da tecnologia nas escolas.

Assim, o objetivo deste estudo foi identificar os resultados de uma aula com uso de tecnologia no processo de ensino-aprendizagem dos estudantes de Educação de Jovens e Adultos (EJA), na escola Maria do Céu Pereira Fernandes. Para o desenvolvimento da pesquisa, utilizamos uma abordagem qualitativa e as técnicas de questionário, entrevista, observação participativa e levantamentos bibliográficos, além de um debate sobre as dificuldades e obstáculos enfrentados em sala de aula com os discentes.

Este trabalho foi elaborado com uma breve introdução; referencial teórico, que apresenta alguns especialistas que trabalham com a temática da educação; metodologia utilizada para realização da pesquisa; resultados e discussões e, por fim, com as considerações finais.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

A educação de jovens e adultos, no Brasil, começou com os jesuítas na época do Brasil Colonial, através da catequização das nações indígenas. A educação dada pelos Jesuítas tinha preocupação com os ofícios necessários ao funcionamento da economia colonial, que, basicamente, era constituída de trabalhos manuais, ensino agrícola e, muito raramente, leitura e escrita (MANFREDI, 1978).

No Período Imperial (1822 a 1889), a partir do decreto n. 7.031 de 6 de setembro de 1878, foram criados cursos noturnos para adultos analfabetos nas escolas públicas de educação elementar, para o sexo masculino, no município da corte. Mas foi somente a partir da década de 1940, que a EJA começou a ganhar forma e a se constituir como política educacional. Porém, as principais características das ações do governo em relação à Educação de Jovens e Adultos, no século XX, foram de políticas assistencialistas, populistas e compensatórias (MANFREDI, 1978).

Segundo a Constituição Federal (BRASIL, 1988, art. 208), a Educação de Jovens e Adultos tem a primeira referência à garantia de ensino público fundamental obrigatório, inclusive para todos os que não tiveram o acesso na idade própria, no inciso “I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezesete) anos de idade, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria”.

As diretrizes curriculares nacionais abrangem os processos formativos da Educação de Jovens e Adultos como uma modalidade da educação básica nas etapas dos ensinos fundamentais e médio. Nos termos da Lei 9394/96, a identidade própria da Educação de Jovens e Adultos (modalidade da educação básica) considerará as situações, os perfis e as faixas etárias dos estudantes. Assim, fica prevista, nos artigos 37 e 38, da citada lei:

Artigo 37 – A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudo no ensino fundamental e médio na idade própria.

§1º- Os sistemas de ensino assegurarão, gratuitamente, aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames.

§2º – o poder público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola mediante ações integradas e complementares entre si.

Artigo 38 – Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular.

§1º – Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:

I -No nível de conclusão do ensino fundamental, para os de 15 anos (BRASIL, 1964, p. s/n).

Segundo Brasil (1996), exclusivamente, em seus artigos primeiro e segundo, a Educação de Jovens e Adultos tem de partir, para sua configuração como um campo específico, da singularidade desses tempos da vida – juventude e vida adulta – e da especificidade dos sujeitos que vivenciam esses tempos. Tem de partir das formas concretas desses sujeitos viverem seus direitos à educação, ao conhecimento, à cultura, à memória, à identidade, à formação e ao desenvolvimento pleno. Assim, o educador e o educando, são seres sociais, históricos e ativos, construtores de si mesmos e da história, através da ação.

Historicamente, o educador era visto como aquele que sabe, que detém o conhecimento, cujas verdades que transmite são absolutas e imutáveis, assim, ao educador, aquele que sabe, cabia a missão de transmitir, de doar o conhecimento que o aluno deveria receber passivamente, sendo, pois, este o depositário do saber do professor, seguindo uma concepção da educação bancária. (FREIRE, 1974).

Enraizada na sociedade de classes escravistas, destinada a uma pequena minoria, a educação tradicional iniciou seu declínio já no movimento renascentista, mas, no Brasil, é provável que ela sobrevive ainda no século XXI. A educação nova, que surge de forma mais clara a partir da obra de Rousseau, desenvolveu-se nesses últimos dois séculos e trouxe consigo numerosas conquistas, sobretudo no campo das ciências da educação e das metodologias de ensino. O conceito de “aprender fazendo” de John Dewey e as técnicas de Freinet, por exemplo, são aquisições definitivas na história da pedagogia. (GADOTTI, 2000). Tanto a concepção tradicional de educação quanto a nova, amplamente consolidadas, provavelmente, terão um lugar na educação do futuro.

Nesse sentido, é possível aferir que cabe ao educador que trabalha com jovens e adultos, uma reflexão sobre sua prática para que, conscientemente, possa assumir uma postura e uma concepção adequadas ao processo de ensino-aprendizagem, para que o educador não seja apenas um transmissor de conteúdos e técnicas, mas sim um mediador entre o educando e o processo de ensino-aprendizagem. Para isso, conforme Freire (1974), torna-se necessário que o educador seja capaz de se dispor a encarar dificuldades como desafios e estímulos na sua prática de ensino – aprendizagem.

É fundamental que o educador procure conhecer seus discentes, suas expectativas, sua cultura, seu saber acumulado em outras experiências escolares, suas necessidades de aprendizagem. O educador deve procurar compreender a interação dos fenômenos da realidade

e a construção do conhecimento sistematizado que o leva a aprender os conteúdos não mais como um bloco fechado de verdades prontas. Deve apropriar-se dos aspectos relevantes dos assuntos, ordenando a compreensão da realidade com a ajuda do novo conteúdo. É importante favorecer a autonomia dos educadores, estimulando-os a avaliar, constantemente, suas produções, analisar seus progressos e dificuldades, tomando consciência de como se dá a aprendizagem (FREIRE, 1974).

2.1 A Educação de Jovens e Adultos no município de Goianinha

A Educação de Jovens e Adultos no município de Goianinha está organizada conforme o disposto nos art. 37 e 38 da LDB, nas resoluções nº 3 e 4/2010-CNE/CEB, na resolução nº 01/2010-CEE/RN e na resolução nº 01/2018-CME/Goianinha-RN. Foi introduzida na Rede Municipal, em 1999, com um número de 663 alunos matriculados, distribuídos no 1º e 2º níveis (Tabela 1). Em 2002, a taxa de matrícula comparada a 2001 aumentou em 70%, isso se deve a expansão da oferta aos 3º e 4º níveis, equivalente às quatro séries finais do Ensino Fundamental.

Tabela 1 - Evolução da matrícula de jovens e adultos- 1999 – 2018.

Anos	Nº de alunos	Anos	Nº de alunos	Anos	Nº de alunos
1999	663	2006	866	2013	832
2000	637	2007	948	2014	615
2001	756	2008	911	2015	578
2002	1.057	2009	1.057	2016	567
2003	1.140	2010	938	2017	648
2004	838	2011	1.136	2018	693
2005	787	2012	971		

Fonte: INEP/SECD/SEMECEL

Em 2013, oito instituições ofertavam a EJA (Tabela 2), mas em 2018 apenas 04 (quatro) estabelecimentos de ensino, dentre os vinte e sete que compõem a rede municipal, passaram a ofertar a modalidade EJA, sendo 02 (duas) na zona rural e 02(duas) na zona urbana da cidade. Segundo dados do censo 2018 o corpo discente da EJA é composto por 771 alunos, assim distribuídos: 100 no 1º nível, 131 no 2º nível, 260 no 3º nível e 280 no 4º nível.

A leitura das tabelas 1 e 2 mostra que, embora nos últimos 20 anos esteja diminuído o número de alunos matriculados no EJA, o município de Goianinha apresentam um número expressivo de matrículas nas turmas de EJA, e busca garantir à aprendizagem desses primeiros sujeitos, que foram, anteriormente, excluídos do ensino regulamentar e procuram a EJA, uma

forma de recuperar o “tempo perdido”.

Tabela 2 - Escolas que atendem a Educação de Jovens e Adultos- 2013 - 2018

Escolas/Anos	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Alfredo Lima	33	---	---	---	---	---
David Simonetti	56	---	---	---	---	---
Dep. Maria do Céu	124	109	96	106	104	110
Dona Mariquinha	144	---	---	---	---	---
Hélio Galvão	252	403	352	362	321	305
João Carvalho	86	---	---	---	140	165
João Mandú	15	---	---	---	---	---
Zuza Grande	122	103	87	100	118	113
Total	832	615	535	568	683	693

Fonte: INEP/SECD/SEMEC

A escola Municipal Deputada Maria do Céu Pereira Fernandes, onde foi desenvolvida esta pesquisa, conta com a Educação de Jovens e Adultos, desde o ano 2002. Mas a demanda de alunos tem diminuído e os profissionais da instituição têm enfrentado desafios em relação à permanência destes alunos na escola até o encerramento do período letivo. Atualmente, a escola possui as turmas do 1º ao 4º nível, como vemos na tabela 3.

Tabela 3 - Número de alunos matriculados, por turma, na EJA.

Nível	Ano	Nº de alunos
1º nível	1º ao 3º ano	11
2º nível	4º ao 5º ano	13
3º nível	6º ao 7º ano	34
4º nível	8º ao 9º ano	42
Total		100

Fonte: INEP/SECD/SEMEC

A organização pedagógica municipal promove, bimestralmente, um encontro entre os professores que atuam na EJA e a coordenadora pedagógica municipal, cada encontro, apresenta um convidado, pela Secretaria Municipal de Educação, para discutir com a equipe sobre temas direcionados à modalidade EJA. Também é realizado, bimestralmente, um encontro pedagógico na escola Maria do Céu, visando discutir sobre o aprendizado e as dificuldades dos alunos, no intuito de serem pensadas algumas soluções para os problemas identificados. As informações colhidas são levadas para o conselho escolar durante os sábados letivos.

Além das ações mencionadas, é feito um levantamento dos projetos que serão trabalhados com os alunos (noturno). O planejamento é realizado conforme a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e trabalhado de forma sistemática, coletiva e cooperativa,

desenvolvendo, também, a proposta curricular da escola com base nos avanços e necessidades dos alunos.

3. METODOLOGIA

As teorias do conhecimento tornam-se espaços mais amplos que permitem um debate que compreende as anteriores dimensões da pesquisa (técnicas, métodos, teorias, epistemologias) e ajudam a elucidar melhor as tendências atuais da pesquisa e suas relações com o mundo da necessidade e dos desafios da educação no limiar do próximo milênio (GAMBOA, 2000, p. 14).

A ciência tem como objetivo fundamental chegar à verdade dos fatos. Neste sentido, não se distingue de outras formas de conhecimento. O que torna, porém, o conhecimento científico distinto dos demais é que tem como característica fundamental a sua verificabilidade (GIL, 1989, p. 27).

Nesse entendimento, as análises desse estudo foram realizadas com a abordagem qualitativa, e os dados foram obtidos por meio de questionários, observação direta, entrevistas e levantamentos bibliográficos. Os dados deste trabalho foram levantados com os alunos da EJA, no turno noturno, nas turmas de 3º e 4º níveis da Escola Maria do Céu Pereira Fernandes, localizada na cidade de Goianinha/RN.

Para o levantamento de dados desta pesquisa com questionários, utilizamos uma ferramenta digital chamada “Typeform”, ela permite fazer um questionário que pode ser respondido através do celular, tablet ou computador. Segundo Lüdke e André (1986, p. 17), a grande vantagem do questionário em relação às outras técnicas “é que ele permite a captação imediata e corrente da informação desejada, praticamente com qualquer tipo de informante e sobre os mais variados tópicos”.

O questionário foi aplicado em um universo de 62 alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Com base no levantamento obtido com o questionário, realizamos uma aula técnica no Banco do Brasil visando prepará-los para utilizar o caixa eletrônico, depois efetuamos uma entrevista com os alunos para identificarmos os efeitos da aula.

Outra técnica utilizada para obtenção dos dados foi a entrevista, conforme Moreira (2002, p. 47), a entrevista pode ser definida como “uma conversa entre duas ou mais pessoas com um propósito específico em mente”. Para as entrevistas dessa pesquisa, foram selecionados apenas alunos da turma que participou da aula técnica no Banco do Brasil. A princípio, estabelecemos um número de 10 entrevistas, porém como alguns estudantes que participaram da aula não eram mais alunos da escola, por motivo de transferência ou desistência, realizamos

a entrevista com 5 alunos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Visando discutir os benefícios dos recursos tecnológicos na Educação de Jovens e Adultos (EJA), utilizamos um inquérito para saber como eles enxergam a inclusão social e o uso de novas tecnologias e ferramentas na prática do ensino.

Com base nos resultados do questionário, observamos que todos os alunos consideraram importante a inclusão social no processo de ensino. A maioria acredita que os professores e escolas devem estimular o uso das novas tecnologias e que isso fez as aulas se tornarem mais dinâmicas. Mesmo a maioria dos alunos (77%) não tendo acesso à internet em suas casas (Tabela 4), o maior percentual de alunos afirmou que a internet é seu principal meio de pesquisa, deixando de lado as tradicionais formas, como: os livros (19,4%) e as revistas (3,2%). Essa realidade também é observada no dia a dia do aluno regular e está acontecendo na modalidade da EJA.

Tabela 4 - Principais recursos utilizados para realização das atividades escolares.

Categoria	Nº de alunos	%
Internet	48	77,4
Livros	12	19,4
Revistas	2	3,2

Conforme verificamos na tabela 5, a maioria (32,3%) dos alunos acredita que a inclusão digital traz mais integração e interação entre alunos e professores, 16,1% deles consideram que as aulas se tornam mais dinâmicas, enquanto 25,8% apontam que as barreiras entre as idades estão sendo quebradas e construindo novas pontes na área educacional.

Tabela 5 - Benefícios que a inclusão digital pode trazer para a EJA,

Categoria	Nº de alunos	%
Integração e interação entre aluno e professor	20	32,3
Aulas mais dinâmicas	10	16,1
Facilidade de aprendizagem	16	25,8
Diminuir barreiras entre jovens e adultos	16	25,8

Os alunos também foram indagados se tinham dificuldade com o uso da tecnologia e ferramentas tecnológicas (Tabela 6), a maioria (59,7%) respondeu que não possuía nenhum tipo de dificuldade, 21% deles consideraram como maior dificuldade a falta de habilidade no manuseio dos equipamentos eletrônicos e 12,9% a falta de acesso à internet.

Tabela 6 - Principal dificuldade para o uso de ferramentas tecnológicas

Categoria	Nº de alunos	%
Não tenho acesso à internet	8	12,9
Não tenho computador e ou celular	1	1,6
Dificuldade no uso (falta de habilidade)	13	21,0
Falta de interesse ou não gosto	3	4,8
Não tenho dificuldade	37	59,7

Perguntamos, também, aos alunos se as aulas eram interativas, dinâmicas e possuíam recursos tecnológicos (computador, projetor, tablet). Com base nos resultados verificamos que a maioria (77,4%) respondeu sim, o que representa 48 alunos de um total de 62 (Tabela 7). Ainda questionamos se eles consideram os professores preparados, capacitados e com domínio para trabalhar com as novas tecnologias em sala de aula, o resultado foi que mais de 90% do alunos disse que sim. Outra pergunta foi se a escola possui laboratório e se são utilizados, a maioria respondeu que sim (67,7%). Observamos, porém, que o laboratório de informática da escola Maria do Céu Pereira Fernandes possui apenas uma máquina com acesso à internet e ela sofre com falta de manutenção. Entretanto, mesmo apresentando estas limitações, a maior parte usa o laboratório.

Os alunos da EJA tiveram aulas no laboratório de informática quando iniciaram a aprendizagem de digitação, uso das redes sociais, entre outros, porém antes do término desta pesquisa, o laboratório foi fechado por falta de manutenção dos computadores e as aulas foram suspensas.

Tabela 7 - Existência e utilização de laboratório de informática na escola

Categoria	Nº de alunos	%
Sim	42	67,7
Não	20	32,3

A realização desse pequeno diagnóstico sobre a necessidade de inclusão digital motivou os docentes para realização de aulas com uso de tecnologia. Assim, as equipes de docentes do turno noturno se reuniram e planejaram atividades externas com os alunos para treiná-los no uso dos caixas eletrônicos de um Banco (Figura 1). Foi feita uma aula técnica no Banco do Brasil da cidade, com o objetivo de que os alunos realizassem operações financeiras no caixa eletrônico. Assim, estes alunos ganharam qualificação e autonomia, já que a maior parte não sabia fazer operações simples.

Ao término da atividade realizada no banco, levamos os alunos a uma praça que ficava perto, a Praça da Cangaíba, localizada no centro da cidade, conhecida por ser ponto de encontro de grupos.

Figura 1 - Aula técnica no Banco do Brasil de Goianinha/RN.

Fonte: Arquivo das autoras.

No encontro, fizemos um lanche coletivo (Figura 2), nos moldes de um piquenique, o que para eles também foi algo novo. Passado este momento inicial, aproveitamos e pedimos para que fosse feito um círculo e, então, conversamos sobre a experiência que eles tiveram no banco. O objetivo da conversa com os alunos foi saber a importância que eles deram à aula de campo, as dificuldades que tiveram, o que eles aprenderam e como eles consideraram a experiência. Foi um momento muito importante e gratificante para todos os educadores envolvidos.

Figura 2 - Lanche coletivo na praça: Lagoa de Cangaíba.

Fonte: Arquivo das autoras.

Outras atividades sobre tecnologia, promovidas depois do interesse demonstrado com a aula prática no caixa de um banco, aconteceram durante a feira de ciência, quando os alunos falaram ao público participante sobre a importância da tecnologia na educação, e no desfile

cívico de 7 de setembro, quando os alunos desfilaram com o tema “A EJA também está conectada” (Figuras 3 e 4).

Figura 3 - Desfile cívico durante o 7 de setembro com os alunos da EJA.

Fonte: Arquivo da escola.

Figura 4 - Feira de Ciência sobre “As novas tecnologias na educação para o século XXI”.

Fonte: Arquivo da escola.

As atividades desenvolvidas partiram de uma iniciativa da escola visando incentivar e estimular os alunos no que diz respeito ao estudo sobre os meios de comunicação, sobre fatos marcantes na história da comunicação no Brasil e sobre os benefícios e malefícios trazidos com os avanços da tecnologia. Essas atividades tiveram, também, o propósito de propiciar uma reflexão acerca das transformações trazidas com o computador e internet e as mudanças nas interações humanas após o surgimento deles. Isso foi transformado em feira de conhecimento e levado para outros alunos e à comunidade.

A ação foi muito importante, uma vez que trouxe, de forma prática, a vivência e o conhecimento sobre o assunto. Dividimos as turmas por temas e aplicamos os assuntos trabalhados com os alunos. Também foi realizado o desfile cívico, quando eles conheceram mais sobre o tema e levaram elementos para representá-lo.

Visando avaliar os resultados dessas atividades práticas na vida dos alunos, entrevistamos um grupo de 05 estudantes para análise sobre a importância das atividades vivenciadas, e se estas provocaram alguma mudança na vida deles. Primeiro, procuramos entender se eles consideraram as atividades importantes (Essas atividades foram ou não importantes para você? Por quê?). Depois, indagamos se aconteceu alguma mudança na vida deles (Mudou alguma coisa na sua vida por causa dessas atividades? Se sim, o que?).

Com base nas respostas dos alunos, verificamos que os cinco entrevistados consideraram as atividades importantes, principalmente, porque estavam com o conhecimento defasado, já que não estavam acompanhando o avanço da tecnologia, ou seja, não sabiam utilizar bem o telefone celular, nem mesmo ir ao caixa eletrônico do banco e sacar dinheiro, retirar saldo, extrato, fazer transferência bancária ou realizar pagamento automático de boletos.

Assim, a aula no banco foi importante porque aumentou a autoestima deles e desenvolveu o sentimento de inclusão, pois, conforme relato deles, o risco de serem enganados por algumas pessoas em operações financeiras foi reduzido, além disso se sentiram mais autônomos, por não precisarem mais de familiares ou de outras pessoas para realização de operações no caixa eletrônico, por fim, consideraram, ainda, que a discussão sobre tecnologia tornou a turma atualizada sobre a temática. Como podemos verificar nos trechos de fala abaixo:

“As atividades que aprendi no banco foram muito importantes, pois depois daquele dia não preciso mais pedir para minha família retirar o meu dinheiro no banco por não saber. Já tive surpresas em não saber, uma pessoa que tirava meu dinheiro fez um empréstimo em minha conta sem minha autorização, fiquei muito triste, mas diante das minhas dificuldades, aceitei. Mas, agora, já posso receber meu próprio dinheiro. Aprendi, também, a fazer transferência, pagamentos e depósito. Foi uma das melhores aulas que já tive. Me ajudou muito” A1.

“Foi muito gratificante, aprendi uma coisa que levou muito tempo para eu dar valor. Eu precisava de alguém todos os meses (neta) para retirar meu dinheiro. Sempre tive vontade de aprender, mas não tinha oportunidade. O apoio, paciência e atenção dos professores foram fundamentais. Hoje, eu já sei tirar meu próprio dinheiro e fazer outras coisas no banco. Também sei usar computador que não sabia, já sei digitar textos. Muito feliz com o resultado” A2.

“Sempre tive muito medo de usar caixa eletrônico, tinha receio de bloquear minha conta. Então, todos os meses mandava alguém ir tirar o meu dinheiro. Mas com a oportunidade trazida com a aula de campo, hoje, eu sei fazer minhas operações. Estou muito feliz, gostaria muito que a escola sempre fizesse este tipo de atividade para os alunos da EJA” A3.

“A aula de campo me tirou do constrangimento de estar sempre pedindo as pessoas para ir tirar o meu dinheiro. Hoje, eu consigo fazer sozinha e já até ensino as pessoas quando precisam. Foi muito gratificante para mim. Me sinto

segura e desejo que a escola e os professores continuem dando esta oportunidade aos alunos. Também fazer sempre que os alunos estejam conectados para não ficarem excluídos” A4.

“Eu fiquei muito grato com a aula de campo, através dela eu aprendi a usar meu cartão e a tirar meu dinheiro. Meu cartão ficava na mão do meu irmão porque eu não sabia usar. Agradeço a escola e aos professores pelo que fizeram por mim, serei sempre grato” A5.

Continuando a análise dos resultados da entrevista, buscamos saber dos alunos quais atividades eles sugeriam para serem realizadas na escola (Quais outras atividades, com novas tecnologias, você gostaria que fossem realizadas na escola? Por quê?). Todos relataram que seria importante o retorno das aulas de informática, porque eles tinham desejo de aumentar o conhecimento sobre as novas tecnologias. Obsevamos, também, que eles sempre demonstravam interesse em aulas mais dinâmicas com uso de datashow, filmes, computadores, entre outros. Como pode ser comprovado nos trechos de fala:

“Eu gostaria muito que as aulas de informática voltassem, apesar de eu estar saindo, mas fica a proposta para os próximos alunos que irão entrar. Eu gostei tanto das aulas que comprei um computador, mas ainda não sei usar totalmente”. A5

“Gostaria de ter aulas com mais uso de informática”. A3

“Gostei muito da aula no banco, precisamos de mais aulas assim” A2

Assim, consideramos que para suprir as necessidades impostas, no que diz respeito a novas práticas, o educador deverá buscar conhecer sempre mais e melhor os conteúdos a serem ensinados, atualizando-se constantemente. Cabe-lhe também uma constante reflexão sobre sua prática, buscando os meios de aperfeiçoá-la. A clareza e segurança quanto aos objetivos e conteúdos educativos que integram o projeto pedagógico dão ao professor condições para definir as melhores estratégias de intervenção para ajudar o aluno no seu processo de ensino - aprendizagem. O professor precisa apresentar sensibilidade para o trabalho com as diferenças, pois o seu grupo de alunos poderá apresentar diferentes bagagens culturais.

Cabe ao educador possibilitar ao educando o acesso a diferentes matérias educativas como livros, jornais, revistas, cartazes, textos, apostilas, vídeos e outros, uma vez que, por sua condição econômica, o aluno, geralmente, tem dificuldades de acesso à informação fora da escola.

Nesse cenário, percebemos que o uso das tecnologias é extremamente necessário para a construção do ensino com maior qualidade e a participação e cooperação do aluno da EJA na

construção do saber. Mas o primeiro passo é entender o papel que cada agente tem no processo de ensino – aprendizagem. Começando pela escola, que tem a responsabilidade de preparar o aluno da EJA para a vida, e isso envolve muito mais do que trazer lições, conteúdos e atividades para fazer em sala de aula.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Estamos vivendo tempos modernos, em que a tecnologia dita o tempo das mudanças e traz revoluções cada vez mais rápidas. A sensação que temos é que ela tem sido a bússola para as principais transformações que vivemos em muitas áreas, seja nos transportes, educação, informação, saúde, segurança e na sociedade como um todo. As inovações tecnológicas surgem a todo momento e, por conseguinte, os processos mudam.

Trabalhar com os alunos da EJA sobre o uso das tecnologias foi muito importante e desafiador, pois eles apresentavam diversas dificuldades e limitações na área. A maior parte deles, inicialmente, não enxergava a necessidade e a relevância das ações que foram promovidas. Foi satisfatório acompanhar a superação e a determinação dos alunos na construção das atividades e aulas práticas.

Com base nos resultados apresentados nesta pesquisa, acreditamos que é significativo inserir no ensino da EJA as mudanças trazidas por novas tecnologias, bem como oferecer aos estudantes ferramentas e recursos para acompanhar as mudanças.

Observamos que, com o decorrer dos dias, as dificuldades quanto ao uso das tecnologias foram deixando de existir e foi possível perceber o crescimento e desenvolvimento deles. Hoje, percebemos que os estudantes dominam conteúdos que, antes, não dominavam, como: informática, mídias sociais, equipamentos eletrônicos e audiovisuais. O uso fora da escola deu mais autonomia para esses estudantes.

O educar para a vida envolve preparar o aluno no contexto educacional, profissional e social, trazendo vivências e ensinando sobre seus direitos e deveres. Preparando-os para inclusão digital, ensinando sobre o papel que cada um deve ter na sociedade, dando autonomia para o educando ser sujeito em seu processo de ensino - aprendizagem. O governo tem o papel de subsidiar a escola e fomentar ações que garantam ao aluno a condição de aprender com os melhores recursos e de forma igualitária. Quanto ao professor, cabe a ele incorporar ao seu trabalho novas práticas e formas de ensino que envolvam e despertem nos educandos novas necessidades e desejos, ou seja, mobilizá-los para a ação social, fornecendo-lhes instrumentos de luta social, para que eles reconheçam seu espaço, fortaleçam sua identidade e sua memória.

O professor deve mediar aulas mais interativas, dinâmicas e participativas, trazendo, sempre, o novo e o antigo de braços dados.

Assim, concluímos que alcançamos o objetivo do estudo, pois identificamos os resultados de uma aula com uso de tecnologia no processo de ensino-aprendizagem dos estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), e essa pesquisa teve um resultado promissor, visto que favoreceu a autonomia dos discentes, iniciando-os para uma educação emancipadora.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. **Constituição Federal.** Disponível em: <http://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/CON1988_15.09.2015/art_208_.asp>. Acesso em: 19 set. 2019.
- BRASIL, Educa Mais. **Tudo sobre EJA:** o que é e como funciona? Disponível em: <<https://www.educamaisbrasil.com.br/educacao/noticias/tudo-sobre-eja-o-que-e-e-como-funciona>>. Acesso em: 25 nov. 2019.
- BRASIL. **LDB:** Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília: Senado, 1996.
- FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido.** Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1974.
- FRIGOTTO, G. **A produtividade da escola improdutiva.** São Paulo: Cortez, 1984.
- GADOTTI, M. **Perspectivas atuais da educação.** Porto Alegre: Ed. Artes Médicas, 2000.
- GAMBOA, S. S. Tendências epistemológicas: dos tecnicismos e outros “ismos” aos paradigmas científicos. In: SANTOS FILHO, J. C.; GAMBOA, S. S. **Pesquisa Educacional:** quantidade qualidade. São Paulo: Cortez, 2000. p. 60-83.
- GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social.** São Paulo: Editora Atlas S.A., 1989.
- KACHAR, V. **A terceira idade e o computador:** interação e produção num ambiente educacional interdisciplinar. 2001, p. 206. Tese (Doutorado em Educação), Instituto de Educação, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo: PUC/SP, 2001.
- LÜDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. **Pesquisa em educação:** abordagens qualitativas. São Paulo: EPU, 1986.
- MANFREDI, S. M. **Política:** educação popular. São Paulo: Símbolo, 1978.
- MOREIRA, D. A. **O Método fenomenológico na pesquisa.** São Paulo: Pioneira Thomson, 2002.